

РЕДКИЕ РАНЫ НА ТЕЛЕ ПРИ РАСТЕРЗАНИИ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА СОБАКАМИ И ИХ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Исмаилов Р.А.

Ургенчский филиал ТМА, кафедра патоморфологии, г. Ургенч.

Рузиев Ш.И.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10613128>

В этой статье рассматриваются причины, клинические и морфологические проявления происхождения смерти, вызванной травмами и кровотечениями, вызванными укрытием людей различными породами собак, которые редки в текущий период. Подробно изложены мнения о профилактике заболевания бешенством, вызываемого людьми, благодаря укрытию собак.

Цель исследования. Изучения редкие раны на теле при растерзании тела человека собаками и их идентификация.

Материалы и методы исследования.

Хотя случаев нападения домашних собак на людей и причинения ими укусов по неосторожности немного, исследования, проведенные в практике судебной медицины, являются единственными случаями, выявленными в Хорезмской области. Лишь один такой случай был опубликован в 1975 году в «Журнале судебной медицины» в Москве, где была опубликована аналогичная статья, в которой описывалась жизнеспособность повреждения внутренних органов. В подробностях происшествия, изложенных в постановлении, 26-летний инвалид второй группы врожденный инвалид К.К. В связи с тем, что он получил травму в результате укуса собак, в 6:30 утра он был доставлен людьми в реанимацию (РНЦНСП) Республиканский научный центр неотложной скорой помощи и скончался там в 6:30 следующего дня, несмотря на лечение в течение 1 день. Началось лечение реаниматологов. Директор РНЦНСП ХФ осмотрел больного и дал указание немедленно доставить его в операционную. Его госпитализировали во 2-е хирургическое отделение на стационарное лечение. Тело больного загрязнено кровью и фекалиями. Температура тела 37,0 С. При пальпации грудной клетки безболезненна, дыхание поверхностное. Дыхания 22 раза в минуту. Медленное дыхание в легких. Тоны сердца приглушены. АД 20/00 мм. Пульс в венах руки не определяется. Полость рта чистая, язык обложен белой слизью, крови в дыхательных путях нет. Живот мягкий. Печень и селезенка не увеличены, не пальпируются. У больного на затылке рваная рана размером 10x2,0 см, кровоточит. Правое ухо больного было полностью отрезано, верхушки не было, оттуда текла кровь, размеры раны 6x5 см, ушное отверстие сохранилось. На верхней части левого уха укушенная рана, под кожей ушной раковины видна барабанная перепонка. У больного врожденный дефект левой руки и ноги. На обеих руках и обеих ногах многочисленные глубокие колотые раны, кровоточащие. Определить общее количество ран невозможно. На коже области почек покраснений и отека не наблюдается. Почки не пальпируются. Мочевой пузырь над мочевым пузырем не анатомизирован. При осмотре наружных половых органов он развит по-мужски, с укушенной ранкой на крайней плоти, из раны торчат два яичка. Рана кровоточит. Размер яичек 4x3x2 см, в них есть ссадины. На коже наружных половых органов обнаруживают поверхностную рану и ссадину диаметром 2 мм. Больной осмотрен

хирургом и нейрохирургом в отделении интенсивной терапии. Состояние больного очень тяжелое, он находится в глубокой коме, не реагирует на внешние воздействия. Пальпация грудной клетки безболезненная, дыхание поверхностное. После этих процедур больного с жизненными указаниями, учитывая тяжесть его состояния, доставили в операционную. Ушивание, дренирование, ушивание ушной раны больного в операционной. На раны на руках и ногах наложены давящие повязки. В операционную были вызваны ЛОР-врач, сосудистый хирург, нейрохирург и хирург, которые обработали раны. Во время операции продолжались реанимационные мероприятия. Осложнение: тяжелая кома. Тяжесть постгеморрагического шока. Тяжелая постгеморрагическая анемия. Острая сердечная недостаточность. Побочные эффекты: Врожденный дефект левой руки и левой ноги. Умственная отсталость? (медицинская карта). При внешнем осмотре тела оно лежало на столе для вскрытия лицом вверх с вытянутыми ногами и руками. Труп без одежды. На голову, оба уха и оба бедра были наложены асептические повязки, повязки были загрязнены кровью. Катетер установлен в правую подпозвоночную вену. Это удовлетворительно. Катетеры установлены в оба отдела матки, состояние удовлетворительное. Пятно трупа - слабозрелое темно-красноватого цвета на спине и боках тела, исчезает при надавливании пальцем и через 30 секунд возвращается к исходному цвету. Мышцы трупа хорошо развиты в верхней челюсти, слабо развиты в руках, скованность в ногах отсутствует. Правое предсердие отсутствует полностью. На обеих участках наблюдается зашитая рана. Голова - зашитая рана в области затылка длиной 11 см, поперечно наложено 9 швов. Над и позади левого уха две зашитые раны длиной 1,2 см, одна зашитая и две зашитые по 2,5 см, косые поперечно. На лбу, на носу, в областях обеих щек, в областях верхней и нижней челюсти множество уплотнений разной направленности, в виде овалов и коридоров, размеры от 0,8 x 0,6 см до 2 x 0,8 см, они красноватого цвета, расположены ниже уровня кожи, некоторые имеют линейную форму, в одном расположены 2 и 3 витка, параллельных друг другу. Правое ушная раковина удалена полностью, края оставшихся кожной раны неровные, имеется кровоизлияния, состоят из небольших разрезов, размеры которых 7x5,6 см. Рана в области правого виска, размеры: 5x0,5x0,8 см, края неровные, состоит из мелких зубообразных надрывов, оба конца раны округлые и поперечные, мышечные волокна на дне раны разбросаны, есть кровоизлияния, ниже этой раны на 6 см. 4x0,5x0,3 см. Однако в этой области раны, переходящей в грудную полость, не обнаружено. При вскрытии мешка других повреждений, кроме кровотечения под яичками, не обнаружено, имеется кровоизлияния по ране на стенке внутренней поверхности мешка, на верхних оболочках мешка обнаруживалась негустая, овальной формы, имеется очаговая кровоизлияния оба яичка. Во внутренних органах (печени и почках), взятых из тела К.К в ходе судебно-химической экспертизы, барбитураты, опиаты и этиловый спирт не были обнаружены. Гипоксическая дистрофия миоцитов вследствие острой кровопотери в сердце, набухание миоцитов вследствие спазма сосудов.

Таким образом, причиной смерти К.К стал постгеморрагический и посттравматический шок, вызванный внешним кровотечением из множественных рваных ран на голове, лице, обеих руках и ногах, под правой подмышкой, в сумке для подгузников и в обоих ушах. Эти травмы были вызваны укусами собак разных пород, а причиной этого

трагического события является тот факт, что бродячие собаки в сельской местности могут стать причиной не только травм и смерти людей, но и распространения бешенства. В области лица имеется множество линейных ссадин, и, учитывая их характер и расположение, эти ссадины могли возникнуть из ногтей на ногах собаки. Механизмы происхождения этих травм в точности соответствуют травмам, нанесенным зубами диких животных в классификации.

References:

1. А.А. Лукаш Прижизненное повреждение тела и внутренних органов собаками. Судебно – медицинская экспертиза. Журнал №3, Москва, 1975 г.
2. Медико-криминалистическая идентификация. Под общей редакцией В.В. Томилина. М: Издательская группа Норма-Инфра –М 2000.
3. Свадковский Б.С. Учебное пособие по судебно-медицинской стоматологии. М: Медицина 1974; 175: 90-111.
4. Миронов А.И. Следы зубов животных. Труды ВНИИ МВД РСФСР. М 1961; 4.
5. Rakhimov, Bakhtiyar; Rakhimova, Feroza; Sobirova, Sabokhat; Allaberganov, Odilbek; Mathematical Bases of Parallel Algorithms For The Creation of Medical Databases, Inter Conf,2021,
6. Исмаилов О., Исмаилов Р.А., Турли хил итлар томонидан кам холларда етказилган жарохатлар // Journal of new century innovations // Volume 24 Issue 2 March 2023. 180-185.
7. Rakhimov, Bakhtiyar Saidovich; Rakhimova, Feroza Bakhtiyarovna; Sobirova, Sabokhat Kabulovna; Kuryazov, Furkat Odilbekovich; Abdirimova, Dilnoza Boltabaevna; Review And Analysis Of Computer Vision Algorithms, The American Journal of Applied sciences, 3,5,245-250,2021